

SAN PIETRO (SAN SIMONE)

ATTRIBUITO A PINO MARCO

(Siena 1517-22 - Napoli post 1579)

INVENTARIO: 046

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto raffigura un santo dalla lunga barba bianca in preghiera, seduto in contrapposto su una nuvola a sua volta sospesa contro un fondo d'oro. Pur essendo molto curato l'abbigliamento, dai colori vivaci, cangianti e insoliti, come il manto sfrangiato dall'arancio violento, non vi è nessuna traccia di attributi di riconoscimento. Esiste un pendant in Galleria del quadro, inv. 37, in cui è rappresentato un altro santo ritenuto San Paolo, o anche dalla bibliografia più recente san Giuda Taddeo, con cui condivide anche la storia della provenienza.

Entrambi compaiono nelle collezioni Borghese fin dal 1610 nell'*Inventario del credito di Gio[vanni] Batt[ist]a Borghese* e nell'*Inventario delle Robe che stanno al servizio dell'Ecc.mo Sig.r Francesco Borghese*, dove sono rispettivamente elencati come un «Quadro in tela con San Paolo senza cornice» e un «Quadro in tela con San Pietro senza cornice». Questa documentazione attesta il passaggio delle due opere a Francesco Borghese dopo la morte del fratello Giovanni Battista nel 1609: entrambi erano fratelli di Camillo, divenuto papa nel 1605 con il nome di Paolo V e regnante fino al 1621. Nel 1657 fu invece il medico e intendente d'arte forlivese Francesco Scannelli a ricordare nelle stanze del Palazzo Borghese «alcuni profeti dipinti di natural grandezza con lo studio ed intelligenza estrema», suggerendo che fossero opera di Michelangelo Buonarroti. Ancora, nell'inventario borghesiano del 1693, relativo al Palazzo di Campo Marzio dove era stata spostata la collezione, ricompaiono «un quadro grande di sei e tre di un Santo a sedere sopra le nuvole in tela tutta dorata con cornice intagliata e dorata del N. 314. Incerto» e «un quadro in tela dorata di un Santo che siede sopra una nuvola del N. 314 con cornice dorata intagliata. Incerto». Il fatto che le due tele fossero ritenute una coppia è confermato dall'indicazione per entrambe di un unico numero di riferimento, il 314, che a metà del Novecento ancora compariva in basso a sinistra su ambedue.

Nei successivi inventari del secolo XVIII si allude, in quello del 1700, a «Li due apostoli di Michelangelo Buonarroti», e nel successivo, del 1790, a «due apostoli in campo d'oro, [di] Michelangelo Buonarroti», attribuzione confermata anche nelle liste del Fidecommesso del 1833 e mantenuta valida fino alle schede compilate nel 1891 da Giovanni Piancastelli, primo direttore della Galleria Borghese. Adolfo Venturi considerò invece i dipinti opere di scuola bolognese, non tralasciando comunque di ribadire l'evidente ascendenza michelangiotesca, mentre Giulio

Cantalamessa tornò più tardi a ritenerli pertinenti alla scuola di Michelangelo, smentendone tuttavia il rimando – in effetti insostenibile – all'area felsinea. Fu proprio quest'ultimo studioso a suggerire inoltre, per la prima volta, la possibile spettanza delle due tele a mani di artisti diversi, considerando il *San Pietro* qualitativamente superiore al *San Paolo*. Il giudizio sulla diversa autografia ritornò anche nelle considerazioni dello storico dell'arte Roberto Longhi, che considerò il *San Paolo* più prossimo ai modi di Daniele da Volterra e il *San Pietro* più vicino a Perin del Vaga e al primo periodo di Girolamo Siciolante da Sermoneta, avanzando anche un'ipotesi circa la possibile concezione delle tele come modelli da tradurre in mosaico. A questo filone si ricollegò poi Federico Zeri, proponendo di interpretare i quadri come sportelli di un organo atti a simulare un finto mosaico ed eseguiti da mani diverse. Paola della Pergola (1959) non si spinse oltre l'attribuzione a un «maestro romano della corrente michelangiotesca», mentre si deve a Evelina Borea l'intuizione di assegnare il *San Pietro* a Marco Pino, alla luce del confronto con l'apostolo in primo piano a sinistra nell'*Assunta* napoletana dei SS. Severino e Sossio, datandolo per questo agli inizi del sesto decennio. Tale riconoscimento è stato accolto e confermato dagli studi successivi.

I due pendant, in cui entrambe le figure sono rivolte con lo sguardo e la postura verso un elemento centrale mancante, fanno pensare che potessero essere in origine parti di un polittico smembrato, simile a quello di Vallo della Lucania, firmato e datato da Pino nel 1577. A conferma, i due santi sono collocati su nuvole in una posizione scorciata, con quella piccola sproporzione tra testa e corpo monumentale motivata dalla posizione elevata in cui dovevano essere collocati in origine.

Del tutto convincente e risolutiva è stata la ricostruzione offerta da Barbara Agosti, che sulla base di alcune schiacciante tracce documentarie ha proposto di identificare le due tele come parti della smembrata decorazione messa in opera tra il 1543 e il 1545 da Perino del Vaga e aiuti per la cappella del SS. Sacramento, fatta riallestire da papa Paolo III all'interno della Basilica di San Pietro. Nel corso del successivo smantellamento dell'antica Basilica vaticana nel 1605, Giacomo Grimaldi si soffermò a descrivere la cappella, appuntando, sul disegno che la riproduceva, anche alcune informazioni sul destino delle sue componenti: «in demolitione habuit Card. Farnesius cum imaginibus eorundem Apostolorum manu eiusdem pictoris [cioè di Perino], quas habuit Card. Burghesius a Capitulo dicte Basilicae». I due apostoli a cui si fa riferimento, identificati dalla studiosa con le tele qui in esame, si sarebbero dovuti trovare ai lati del tabernacolo eucaristico, verso il quale rivolgono infatti l'attenzione; essi, inoltre, per lei dovevano più verosimilmente essere, anziché Pietro e Paolo, i santi Simone e Giuda Taddeo, sepolti nel sacello e primi titolari di quell'altare.

Il presunto *San Pietro*, alias *San Simone*, avvolto in un grande mantello di un arancio fiammeggiante dai bordi sfrangiati, dettaglio quest'ultimo che ricorre in altre opere eseguite da Marco Pino soprattutto attorno al settimo decennio, conferma l'attribuzione già ipotizzata in prima istanza dalla Borea; anche le attribuzioni all'ambito michelangiotesco rafforzano l'ipotesi dell'autografia dell'artista senese epigono movimentato del Buonarroti.

Lucia Calzona

BIBLIOGRAFIA

- F. Scannelli, *Il microcosmo della pittura*, Cesena, per il Neri, 1657, p. 140.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.228
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp.53, 57.

- G. Cantalamessa, Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, nn. 37, 46.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 180-1.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, 2 voll., Roma 1955-1959, II, 1959, p. 99.
- E. Borea, *Grazia e furia in Marco Pino*, in "Paragone", 13, 151, 1962, pp. 24-52.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte antica e moderna», 1964, pp. 219-230, in part. p. 223, nn. 63 e 74; p. 100 (riportante parere orale di F. Zeri).
- T. Pugliatti, *Giulio Mazzoni e la decorazione a Roma nella cerchia di Daniele da Volterra*, Roma 1984, p.59.
- R. Bartalini in *Da Sodoma a Marco Pino*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Chigi Saracini 1988) a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1988, p.190.
- P.L. Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli. 1540- 1573 Fasto e devozione*, Napoli 1996, p.198.
- A. Zezza, *Marco Pino: l'opera completa*, Napoli 2003, pp.280-281, sch. A.75.
- B. Agosti, *Novità su Perino del Vaga e la decorazione della Cappella del Sacramento* in "Bollettino d'arte", 101, 30, 2016 (2017) pp.71-80.
- L. Calzona, *Tre quadri di Marco Pino in Galleria Borghese*, in L. Calzona, G. Daniele, F. Parrilla, *Sulle tracce di Michelangelo. Marco Pino, Pellegrino Tibaldi, Marcello Venusti*, Roma 2023, pp. 20-29.

English version

ST. PETER (ST. SIMON)

ATTRIBUTED TO PINO MARCO

(Siena 1517-22 - Naples after 1579)

INVENTORY: 046

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting shows a saint with a long white beard in prayer, seated against a cloud suspended against a gold background. Although the clothing is meticulously rendered, brightly coloured, iridescent and unusual, as in the cloak fringed with vivid orange, there are no identifying features. There is a pendant in the Gallery of the painting, inv. 37, in which another saint is depicted, believed to be St. Paul, or even according to the most recent literature, St. Jude Thaddeus, with which it has a shared provenance.

Both appeared in the Borghese collections as far back as 1610 in the *Inventario del credito di Gio[vanni] Batt[ist]a Borghese* and in the *Inventario delle Robe che stanno al servizio dell'Ecc.mo Sig.r Francesco Borghese*, where they are respectively listed as a 'Painting on canvas with St. Paul without frame' and a 'Painting on canvas with St. Peter without frame'. This documentation shows that the two works passed to Francesco Borghese after the death of his brother Giovanni Battista in 1609: both were brothers of Camillo, who became Pope in 1605 with the name of Paul V and reigned until 1621. In 1657, however, the Forlì doctor and art connoisseur, Francesco Scannelli, recalled seeing in the rooms of Palazzo Borghese 'some prophets painted, of natural size with extreme skill and intelligence', suggesting that they were the work of Michelangelo Buonarroti. Again, in the Borghese inventory of 1693, referring to the Palazzo di Campo Marzio where the collection had been moved, there reappears 'a large painting of six and three of a Saint sitting above the clouds in an all-gilded canvas with a carved and gilded frame of No. 314.

Uncertain' and 'a painting in gilded canvas of a Saint sitting above a cloud of No. 314 with carved gilt frame. Uncertain'. The fact that the two canvases were believed to be a pair is confirmed by the indication of a single reference number, 314, which still appeared in the lower left-hand corner of both in the mid-20th century.

Later inventories of the 18th century mention, in the one of 1700, 'Two apostles by Michelangelo Buonarroti', and in the next, of 1790, 'two apostles on a golden ground, [by] Michelangelo Buonarrot', an attribution also confirmed in the Fideicommissary lists of 1833 and maintained up to the records compiled in 1891 by Giovanni Piancastelli, the first Director of the Borghese Gallery. Adolfo Venturi, on the other hand, considered the paintings to be works of the school of Bologna, although he still acknowledged the evident influence of Michelangelo, while Giulio Cantalamessa later returned to the view that they were of the school of Michelangelo, rejecting, however, the reference – effectively untenable – to the Bologna area. It was Cantalamessa who also first suggested the possible attribution of the two canvases to the hands of different artists, considering *St. Peter* superior in terms of quality to *St. Paul*. The opinion as to the works being by different artists also returned in the considerations of the art historian Roberto Longhi, who deemed *St. Paul* closer to the style of Daniele da Volterra and *St. Peter* closer to Perin del Vaga and the early period of Girolamo Siciolante da Sermoneta, also advancing a hypothesis on the possible conception of the canvases as models to be translated into mosaic. Federico Zeri then took up this thread, suggesting that the paintings could be interpreted as the doors of an organ simulating a mosaic and executed by different hands. Paola della Pergola (1959) did not go further than merely attributing it to a Roman master of the Michelangelo movement', while Evelina Borea had the intuition to assign the *St. Peter* to Marco Pino, based on a comparison with the apostle in the foreground on the left in the *Assumption* in the church of SS. Severino e Sossio, Naples, dating it to the beginning of the sixth decade. This identification was accepted and confirmed in subsequent studies.

The two pendants, in which both figures have their eyes and bodies turned towards a missing central element, suggest that they might originally have been parts of a dismantled polyptych, similar to the one in Vallo della Lucania, signed and dated by Pino in 1577. The two saints are placed on clouds in a foreshortened position, with the slight disproportion between head and monumental body caused by the elevated position in which they were originally placed.

The reconstruction proposed by Barbara Agosti is entirely convincing and conclusive. On the basis of some overwhelming documentary evidence, she identified the two canvases as parts of the dismantled decoration put in place between 1543 and 1545 by Perino del Vaga and assistants for the Chapel of the Blessed Sacrament, commissioned by Pope Paul III in St. Peter's Basilica. During the subsequent demolition of the ancient Vatican Basilica in 1605, Giacomo Grimaldi took pains to describe the chapel, also noting, on the drawing that reproduced it, some information about the fate of its components: 'in demolitione habuit Card. Farnesius cum imaginibus eorundem Apostolorum manu eiusdem pictoris [i.e. by Perino], quas habuit Card. Burghesius a Capitulo dicte Basilicae'. The two apostles referred to, identified by the scholar as the canvases in question here, would have been at the sides of the Eucharistic tabernacle, towards which, in fact, they face; moreover, for her, they were more likely to have been, rather than Peter and Paul, Saints Simon and Jude Thaddeus, buried in the sacellum and the first saints associated with this shrine.

The supposed *St. Peter*, alias *St. Simon*, enveloped in a large cloak of flaming orange with frayed borders – a detail that recurs in other works produced by Marco Pino, especially around the seventh decade – supports the attribution first suggested by Borea; the attributions to the sphere of Michelangelo also strengthen the hypothesis that it was the work of the Siennese artist, a spirited follower of Buonarroti.

Lucia Calzona

BIBLIOGRAPHY

- F. Scannelli, *Il microcosmo della pittura*, Cesena, per il Neri, 1657, p. 140.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.228
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp.53, 57.
- G. Cantalamessa, Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, nn. 37, 46.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 180-1.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, 2 voll., Roma 1955-1959, II, 1959, p. 99.
- E. Borea, *Grazia e furia in Marco Pino*, in "Paragone", 13, 151, 1962, pp. 24-52.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte antica e moderna», 1964, pp. 219-230, in part. p. 223, nn. 63 e 74; p. 100 (riportante parere orale di F. Zeri).
- T. Pugliatti, *Giulio Mazzoni e la decorazione a Roma nella cerchia di Daniele da Volterra*, Roma 1984, p.59.
- R. Bartalini in *Da Sodoma a Marco Pino*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Chigi Saracini 1988) a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1988, p.190.
- P.L. Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli. 1540- 1573 Fasto e devozione*, Napoli 1996, p.198.
- A. Zezza, *Marco Pino: l'opera completa*, Napoli 2003, pp.280-281, sch. A.75.
- B. Agosti, *Novità su Perino del Vaga e la decorazione della Cappella del Sacramento* in "Bollettino d'arte", 101, 30, 2016 (2017) pp.71-80.
- L. Calzona, *Tre quadri di Marco Pino in Galleria Borghese*, in L. Calzona, G. Daniele, F. Parrilla, *Sulle tracce di Michelangelo. Marco Pino, Pellegrino Tibaldi, Marcello Venusti*, Roma 2023, pp. 20-29.

